

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARI VA DASTURIY VOSITALARNING O'QUVCHILARDA ALGORITMIK FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA BUGUNGI TA'LIM DAVRIGA XOSLIGI

Charos Dovutovna Madiyeva,

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi

ANNOTATSIYA:

Zamon bilan hamnafas rivojlanayotgan bugungi ta'lim davri va jarayonlarini kompyuter texnologiyalari va vositalarisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Shuni anglagan holda, mazkur maqolada aynan kompyuter texnologiyalari va dasturiy vositalar yordamida o'quvchilarda algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, kompyuter texnologiyalari va dasturiy vositalarning o'quvchilarda algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda bugungi ta'lim davriga xos bo'lgan jihatlari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: algoritmik fikrlash qobiliyati, kompyuter texnologiyalari, dasturiy vositalar, fikrlash, algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, o'quvchi, algoritm.

Annotation: It is impossible to imagine today's educational period and processes that are developing in harmony with the times without computer technologies and tools. Realizing this, this article analyzes exactly what is characteristic of today's educational period in the development of algorithmic thinking in students with the help of computer technologies and software tools, in the development of algorithmic thinking in students of computer technologies and software tools.

Keywords: algorithmic thinking ability, computer technology, software tools, thinking, development of algorithmic thinking ability, reader, algorithm.

Hozirgi vaqtda butun jahon bo'ylab tezkor sur'atlarda rivojlanish holatlari kuzatilmoqda. Shu bilan bir qatorda dunyo bilim iqtisodiyoti davriga kirib bormoqda. Mazkur sharoitda yosh avlodning fikrlash qobiliyatini rivojlantirish nafaqat individual muvaffaqiyat uchun, balki jamiyatning umumiy taraqqiyoti uchun ham nihoyatda muhimdir. Ayniqsa, maktab yoshidagi o'quvchilarni har tomonlama, ya'ni tanqidiy, analitik va ijodiy fikrlashga o'rgatish ularning kelajakdagi hayotida muhim rol o'ynaydi, chunki zamonaviy jamiyatda oddiy bilimlarni yod olishdan ko'ra,

muammolarni hal qilish, yangi g'oyalarni ishlab chiqish va ularni amaliyotga tadbiq etish ko'nikmalari ko'proq talab qilinadi.

Ta'limdagi yangilanish faqat o'quvchilarga yangicha bilim berishni nazarda tutmasdan, balki jamiyat, davlat, tabiat va mehnatga munosabat tizimini o'zgartirishni ham nazarda tutadi. Yosh avlod vakillarida fikrlash qobiliyatini rivojlantirish borliqni, voqelikni idrok etish usuli sifatida tafakkur jarayonining mahsuli — oliy natijasi demakdir. U faoliyat bilan bog'liq bo'lib, mustaqil ish jarayonida shakllanadi.

Narsa va hodisalarning mavjudligi aloqadorlikdan iboratdir. Aloqadorlik buzilsa, mavjudlikda ham o'zgarish ro'y berishini anglash, isbotlash, tushuntirish, fikrlash shakllanishining tadrijiy bosqichlaridir. Fikrlash insonga hayot baxsh etadigan kuch ham sanaladi. Ya'ni, inson mustaqil fikrlash orqali tirik. Fikrsiz inson yaratish va o'sishga qodir bo'lmagan o'lik jussaga aylanadi. Ta'limda faqat bilimlarni tarkib toptirishga e'tiborni qaratish ta'lim samaradorligining past bo'lishiga olib keladi. Shu sababli o'quvchilarni fikrlashga o'rgatish juda muhim. Va bunga asosli ravishda aytish kerakki, fikrlash qobiliyati rivojlangan o'quvchigina bilimlarni mustahkam o'zlashtiradi.

O'quvchilarning mustahkam bilimlari o'zlashtirishlarida faqatgina ijodiy fikrlash turlarigina emas, balkim algoritmik fikrlashlari ham juda muhim cihatlardan biridir. Negaki, sof nazariy matematika tomondan dastlabki bosqichlarda algoritm tushunchasi paydo bo'lgan. Va u algoritmlar nazariyasining kuchayishiga asos bo'lgan ham. Bugunga kunga qadar bu tushunchaning matematikani o'rganishda ahamiyati yuqori bo'lib kelgan. Shuningdek, ayni zamonaviy ta'lim davri uchun uni va unga xos xususiyatlarni yanada shakllantirishning muhim Nihatlarini namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, buning asosiy sabablaridan biri — jamiyatni tobora axborotlashtirish vazifa va masalalarining jiddiylashuvidir.

Bugun jamiyatda «algoritm» tushunchasi turli sohalarning markazida bo'lmoqda. Negaki, mavjud jamiyatning turfa jabhalarida algoritmik tushunchaga xos ishlar soni ortdi. Bu esa algoritm, algoritmik qobiliyat va uni rivojlantirish borasida chuqur yondashuvning yuzaga chiqishiga turtki bo'ldi. Ayni shu asosda aynan maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatni rivojlantirishning zamonaviy ta'lim davriga xos ekanligini alohida qayd etish joiz.

Tadqiqotchi A.I.Gazeikinaning ta'biricha: “Algoritmik fikrlash — bu kattalashtirilgan bloklarni o'ziga xos tafsilotlash va optimallashtirish, yakuniy natijaga erishish jarayonini ongli ravishda birlashtirish bilan amalga oshiriladigan aqliy jarayonlarning aniq, maqsadga muvofiq ketma-ketligi

mavjudligi bilan tavsiflangan kognitiv jarayon bo'lib, qabul qilingan semantik va sintaktik qoidalarga ega ijrochidir.

Demak, maktab o'quvchilarida aynan algoritmik fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning asosiy maqsadi bugun jiddiy tusda globallashtirish jarayonlarida rivojlanayotgan ta'lim davri uchun albatta, ijobiy samaradorlikka xizmat qiladi. Chunki joriy asr kompyuter texnologiyalari va uning vositalarisiz yashab bo'lmaydigan asr darajasiga yetib ulgurdi. Bundan ta'lim sohasi ham mustasno emas, albatta. Ayni kelib chiqib aytish mumkinki, maktab o'quvchilarida algoritmik qobiliyatni rivojlantirish uchun avvalo, o'quvchida algoritmik qobiliyatni rivojlantirishda hissa qo'shadigan bir necha dasturiy vositalarni tahlil qilish hamda ularni o'rganish maqsadida kompyuterni qo'llash sohasini aniqlash, ushbu yo'nalaishni qo'llab-quvvatlash uchun biror bir turdagi dasturiy vositalar yaratilganligini alohida qayd etish darkor. Shu bilan bir qatorda alogoritmik qobiliyatni rivojlantirishga qaratilgan dasturiy vositalarga qo'yiladigan asosiy talablarga aniqlik kiritish, mavjud dasturiy vositalarni xuddi shu talablarga muvofiq ekanligi yuzasidan tahlil ishlarini olib borish ham joiz.

O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, algoritmik qobiliyatni rivojlantirish uchun kompyuterdan foydalanishning ta'lim sohasida uch ta asosiy yo'nalishi aniqlangan:

- Kompyuter an'anaviy texnik ta'lim vositalari funksiyalarini sintez qiladigan, bilimlarning ko'rinishini yoki nazoratini oshirish uchun ishlatiladigan ko'p funksiyali texnik vosita sifatida;
- Kompyuter savodxonligi va axborot madaniyatini o'zlashtirish uchun kompyuter o'rganish ob'yekti sifatida.
- Kompyuter texnik ta'lim vositalarining an'anaviy funksiyalarini o'qituvchining kommunikativ va boshqarish funksiyalari bilan birlashtirgan faol intellektual va texnik vosita sifatida.

Demakki, har bir yo'nalish o'ziga xos dasturiy vositalar to'plami (DVT) orqali amalga oshiriladi. Bu vositalar o'quvchilarda algoritmik fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan va o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash uchun muhim rol o'ynaydi. Hamda o'quvchilarda algoritmik qobiliyatni rivojlantirish uchun dasturiy vositalarga qo'yiladigan asosiy talablar — foydalanuvchi uchun qulaylik yaratishi, o'quvchilarning yoshiga mos interfeys va vizual taqdimotning yuqori darajada bo'lishi, ushbu vositalarning mavjudligi o'quv jarayonining sifatini oshirishi va o'quvchilarning kreativ, algoritmik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga ko'maklashadi.

REFERENCES:

1. Воронина Л. В. Развитие творческого потенциала дошкольников через формирование у них алгоритмических умений // Педагогические системы развития творчества : мат-лы 10-й Междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 13-14 декабря 2011 г.). Екатеринбург, 2011. Ч. 1. С. 135-140.
2. Родионова О. Н. Развитие алгоритмической культуры личности дошкольника // Известия Рос.Гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена. 2008. № 69. С 473-476.
3. Цукарь, А.Я. Схематизация и моделирование при решении текстовых задач / А.Я. Цукарь // Математика в школе, 2013. – № 5. – 15с.
4. Фазилова Л.А., Абдуганиева Ш.Х. Компьютерные технологии в высшем медицинском образовании. // Stomatologiya Научно-практический журнал. №4(73) 2018 – С-59-61
5. Фазилова Л. А. The role of mobile applications in learning dentistry // Stomatologiya. – 2018. – №. 2. – С. 86-90.
6. Фазилова Л.А. Масофавий таълимни ташкил этишда онлайн маърузалардан фойдаланишнинг назарий-методологик аҳамияти. // Journal of Medicine and Innovations. Научно-практический журнал. УДК: 004-37.018.43 – С-222-228.
7. Яковлева, Е.И. «Игры в Лого» / Е.И. Яковлева // Научно-практический электронный альманах «Вопросы информатизации образования», 2014. – №4. – 23с.